

Управляемый перенос тепловой энергии

Черкашин Ю. С.

Аннотация. Ставится вопрос о начале разработки технологий и устройств, позволяющих забирать (использовать) тепловую энергию теплоносителей, имеющих «свободную», «низкую» температуру, с целью использования её в рабочих тепловых устройствах. Приведен пример устройства такого рода. Технология экологически безупречно чистая.

Ключевые слова: теплоэнергетика, тепловая энергия, концентрация тепловой энергии, трансформация температуры теплоносителей.

Костер, дрова, водяная мельница, ветряная мельница, каменный уголь, газ, атомная энергия – всё это этапы использования человеком «на наших глазах» разных видов энергии.

Особняком стоит электрическая энергия. Она является превосходным саквояжем для переноса энергии с места на место. Она всегда есть результат переработки другого вида уже полученной энергии в электрическую. Далее на местах опять идет превращение в механическую, тепловую, световую и так далее. На собственную добычу электроэнергии немного похожа лишь работа гальванических элементов (батарейки, но не аккумуляторы).

При этом 95 процентов людей не понимают, сколько какой энергии есть и сколько ее надо. Наш замечательный соотечественник Михайло Ломоносов сформулировал закон сохранения: «Сколько от чего убавится, столько к другому присовокупится». Закон касается и веществ, и энергий. Растворили в стакане воды ложку соли, вес стакана стал больше на вес ложки соли; разогрели стакан воды на 50 градусов – тепловой энергии в нём стало больше. Мало кто скажет, а на сколько увеличилась энергия и сколько это может стоить?

Проведём небольшой ликбез. Несколько десятилетий тому назад человечество пользовалось единицей измерения силы – дина. Говорят, что это сила муравья. А сколько это? Дина ушла в прошлое так же, как вершок, аршин и т.п. Теперь единица силы – «**ньютон**». Это сила, с которой притягивается к Земле, например, полстакана горячей воды, или полстакана вина, или яблоко средней величины. Но это – только сила. Если мы поднимем предмет с силой 1 ньютон (в обиходе – 100 грамм) с пола до пояса (примерно 1 метр), то совершим работу (1 ньютон умножить на 1 метр), равно **1 джоулю**. Это, так сказать, «механическая работа». Совершённая работа и энергия – это одно и то же.

На нагрев чего-либо тоже требуется энергия. За единицу принято считать энергию разогрева одного кубического сантиметра воды (1 миллилитра) на 1 градус Цельсия, это **калория**. Потрудиться («попотеть») придётся одинаково и при разогреве 1 миллилитра воды на один градус и при подъеме яблока на высоту 4,18 метра. Или иначе, при подъеме яблока на высоту 1 метр мы затрачиваем только 0,24 калории. Для получения одной калории надо потрудиться в 4 раза больше, чем для выработки одного джоуля.

Если мы не очень стары и будем совершать такие подъемы за 1 секунду, то это будет мощность – **1 Ватт**. Если мы начнем упражняться с килограммовой ган-

телью, то наша мощность будет уже 10 Ватт. Тут недалеко и до тысячи, то есть одного киловатта. Чуть меньше может лошадь – 736 Ватт. Двигатель автомобиля ещё сильнее и проворнее – примерно 75–100 киловатт. Городские ТЭЦ, двигатели кораблей уже имеют мощности 100–500 миллионов Ватт (Мегаватт). Это мощности, то есть работа, всего лишь за одну секунду.

В обратном порядке: количество работы равно произведению мощности, с которой совершается эта работа, на время действия. Если будем работать с гантелью 10 секунд, то наработаем энергии 100 Дж или 24 калории. Чайная ложка воды (5 миллилитров) может быть подогрета на 5 градусов Цельсия.

Совершенно безграмотно звучит на первом канале телевидения реклама о нагревателе фирмы «Теплэко». Не указано время работы нагревателя. Неизвестно, сколько вырабатывает тепла эта «русская печь».

Работа нагревателя мощностью 1 кватт в течение часа создает энергии 1 «**кватт-час**» = 1000х3600 секунд = 3,6 мегаджоуля или 860 килокалорий. Бочка воды (200 литров) разогреется от погруженного в нее кипятильника (мощностью 1 кватт) на 4,3 градуса. А чайник объемом 1,5 литра закипит за $1,5 \times (100 - 20) / 860 = 0,14$ часа, то есть за 8,4 минуты.

Заметим, что поездка на автомобиле на 100 км потребует 5–10 литров бензина (с удельным запасом энергии 33 МДж на литр) будет использовано $10 \times 33 = 330$ МДж, (то есть 92 кватт-часа), то есть 80 мегакалорий. Такое количество тепла будет затрачено/получено при изменении температуры воды **только на 5 С Цельсия** у 16 кубометров, то есть у кубика со стороной около 2,5 метра. Научимся брать эту энергию, бензин будет не нужен, да и охлаждению климата поможем.

На электромобиле энергии потребуется в 2–3 раза меньше, так как электродвигатели имеют хороший КПД. Если пользоваться централизованным производством энергии на электростанциях, то преимуществ электромобиля исчезают, так как электрические сети имеют низкую эффективность. Смотрите домашний счет-квитанцию на электроэнергию, сравните стоимость киловатт-часа и тариф на оплату.

Вся энергия на Земле от солнца. Часть скрывается под поверхностью в виде каменного угля, нефти, газа. Часть льётся на Землю сейчас. Можно выделить три основных части потока: ультрафиолетовое излучение, световой и тепловой потоки. Под ультрафиолетовым потоком мы загораем, энергетически он очень слаб. Световой мы пытаемся улавливать солнечными

«Научные дискуссии в эпоху глобализации и цифровизации»

батареями. Он несет небольшую энергию, главное его значение – под светом растут деревья, он является катализатором их роста. Световой поток энергетически слабый 200-300 ватт на один квадратный метр площади солнечной батареи. При площади одного ската крыши дома 20 квадратных метров можно получить 5-6 кватт мощности. Этого достаточно, пока светло. А ночь, короткий световой день зимой, снег на крыше? Фабрики и заводы? Затея – «курам на смех».

Тепловой поток – самый энергичный. Тепловой поток разогревает землю, воду и воздух. Влага поднимается в небо и оттуда падает на землю и ее возвышенности, стекает в виде ручьев и рек. Мы строим плотины и электростанции, водохранилища сглаживают неравномерное поступление энергии. Однако, на опыте знаем, что этой энергии недостаточно.

Из предыдущего изложения вы должны были почувствовать, как много энергии в теплоте воды и воздуха: не в ветре, а в его теплоте. Количество тепловой энергии в воздухе, в воде морей и океанов, более, чем достаточно. Брать не умеем!

Мы привыкли думать о каком-то самостоятельном движении энергии, но не говорим о принудительном переносе: переносе энергии, например, вместе с вращающимся волчком-юлой, переносе тепла в горячем чайнике (увеличен ли вес горячего

чайника на вес энергии), переносе тепловой энергии от холодного к горячему.

Есть подсказка: современные кондиционеры воздуха – домашние и промышленные. Теперь кондиционеры «умеют» работать на нагрев. Почитайте описание – КПД=400%. Это, на самом деле, не КПД, просто нам сообщают, что кондиционер перекачивает тепло внешнего воздуха к нам внутрь помещения, расходуя на перекачку меньше энергии, чем перекачивается тепла из одной области пространства в другую. Ведь слабенький насос может перекачать много горячей воды! В этом случае кондиционер выполняет функцию **концентратора** энергии из широкой области пространства улицы в пространство комнаты. Исходная функция кондиционеров была: рассеивать излишки тепловой энергии помещения в окружающем пространстве.

Подчеркнем, что оба процесса экологически совершенно чистые!

По крайней мере, на нагрев помещений можно не тратить каменный уголь, газ. Можно начать говорить и о рекуперации тепла.

Хорошо бы научиться «трансформировать» температуру: например, энергию 100 гр жидкости при 40 С° передать 50 гр той же жидкости с температурой 80 С°.

Видимо, полезно вернуться к «новым паровозам»? Дело за молодёжью.